

CERTIFICATE

◆◆◆ THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO ◆◆◆

O'ZBEKISTONDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONIGA INNOVATSION
YONDASHUVLAR.MUAMMO VA YECHIMLAR MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY ONLINE KONFERENSIYASIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

MIRZAYEVA ZARNIGOR

O'ZBEK TILIDAGI O'ZBEK TERMINOLOGIYASI LUG'ATLARI GISTOLOGIK

TERMINLARINING IZOHI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN
TAQDIRLANADI

2023/MAY

